

YOSH AVLODNI TARBİYALASHDA JISMONIY TARBİYANING ROLI

Imomov Asliddin Abdurazoqovich

Samarqand davlat veterinariya medisinasi, charvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Ijtimoiy gumanitar fanlar, jismoniy madaniyat va sport kafedrası o‘qıtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702916>

***Annatsiya:** Bolalarni ommaviy sport turlariga jalb qilish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Negaki mashg‘ulotlar sport turlari bilan shug‘ullanadigan bolalarning yoshi, jinsi, jismoniy rivojlanganligini e‘tiborga olib tashkil qilinsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi. 11-12 yoshga yetgan bolalarni sport turlariga yo‘naltirish maqsadli va mazmunli bo‘lishi kerak. Ayniqsa, bolalar shu yoshga yetgandan keyin ularni anatomik-fiziologik tuzilishlari, ulg‘ayishi va ish qobiliyati rivojlanib boradi.*

***Kalit so‘zlar:** Sog‘lom turmish tarzi, bolalar, sport, pedagogik maxorat, jismoniy faoliyat, sport mag‘ulotlari.*

O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgach jismoniy madaniyat va sport masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Respublikamizda «Jismoniy tarbiya va sport» bilan bog‘liq qonunlarning qabul qilinganligi jismoniy madaniyat va sport ishlarini rivojlantirishga keng yo‘l ochib berdi. «Bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasini tashkil qilish to‘g‘risida»gi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 31-oktyabrdagi qarori shu yo‘nalishda tashlangan eng muhim qadamlardir. Buning natijasi o‘laroq, ta‘lim muassasalari va boshqa turdagi jamoalarda sport turlari bo‘yicha to‘garaklarni tashkil qilish, ulardagi mashg‘ulotlarni har tomonlama takomillashtirish yo‘lida ko‘pgina ishlar amalga oshirilmoqda.

Bolalar tarbiyasi deganda, biz avvalo ko‘z oldimizga yosh o‘smirlarni keltirishimiz kerak. Yosh bolalarni pedagogik nuqtai nazaridan qonuniy tarbiyalash qiyin, chunki ularni qanday tarbiyalasak va undasak, ular shu ishlarni qilishadi. Chunki, ularda qabul qilish malakalari, tezda tabiiy holatlarga moslashuvi yuqori darajada rivojlanganligini tarixiy va zamonaviy pedagogika ham tasdiqlaydi 2002 yil 24 oktyabrdagi “O‘zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasini tuzish to‘g‘risida”gi Farmoniga ko‘ra, sport sohasida iqtidorli bolalarni ixtisoslashtirilgan sport maktablariga tanlab olish va o‘tib kelayotgan yosh avlodning jismoniy hamda ma‘naviy sog‘lom bo‘lib voyaga yetishi, ularni sog‘lom turmush tarziga intilishlari va sportga mehr-muhabbatni singdirish va qiziqishlari borasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Mamlakatimiz o‘tgan qisqa davrda bolalar sportini rivojlantirish sohasida muayyan yutuqlarga erishdi va bugungi kunda joylarda sportga qiziqish izchil kuchayib borib, sportchi, epchil va chaqqon, mard va jasur yigit-qizlarimizni mashhurlikda dunyo tan olmoqda.

Sport nafaqat jismoniy, balki ma‘naviy kamolotga yetishishda ham muhim omildir. U irodani toblaydi, aniq maqsad sari intilish, qiyinchiliklarni bardosh va chidam bilan yengishga o‘rgatadi. Inson qalbida g‘alabaga ishonch, g‘urur va iftixor tuyg‘ularini tarbiyalaydi. Yurtboshimiz ta‘kidlaganlaridek, sog‘lom, bilimli va fidoyi farzandlari bo‘lgan xalq, albatta o‘zining buyuk kelajagini barpo etadi. Haqiqatdan ham “Hech bir narsa mamlakatni sport kabi tezda dunyoga mashhur qila olmaydi”. “Sport odamni mard, matonatli, bardoshli qilib tarbiyalaydi”.

Mamlakatimizda jismoniy va ma‘naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish masalasi biz uchun umummilliy, umumdavlat miqyosidagi vazifa bo‘lib, bu ezgu maqsad yo‘lida amalga

oshirayotgan ishlarimizni izchil va qat’iyatlik bilan davom ettirish bugungi siyosatimizning diqqat markazida turibdi. Mamlakatimizda ta’lim tizimini takomillashtirish, Vatan ravnaqini ta’minlaydigan yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish masalalariga jiddiy e’tibor berilmoqda. Bu borada «Ta’lim to’g’risida»gi Qonun hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni qabul qilinishi katta ahamiyatga ega.

Yosh avlodni har tomonlama: aqliy, axloqiy va jismoniy jihatdan rivojlanishida jismoniy tarbiya asosiy o’rinlardan birini egallaydi. Shuning uchun O‘zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to’g’risida»gi qonunida «Maktabgacha yoshdagi bolalar, o’quvchilar, talabalar salomatligini asrash va mustahkamlash, ularda jismoniy barkamollik ehtiyojini shakllantirish maktabgacha tarbiya muassasalari va o’quv yurtlarining asosiy vazifasi hisoblanadi» deyiladi.

Maktablarda jismoniy tarbiya bo’yicha ish shakllarining maqsad va vazifalari o’quv mashg’ulot jarayonining muhim va uzviy qismidir chunki u jismoniy mashg’ulotlar va sport tayyorligining asosiy vazifasini hal etishga jismoniy jihatdan yuqori natijalarga erishishda asosiy omildir.

Yoshlarimizni har tomonlama barkamol kelajagi istiqbolli tayyorgarlik poydevorining mustahkam bo’lishida sportni boshqarishning iqtisodiy-psixologik tomonlari va ularni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajak avlodimiz bo’lgan o’quvchilar va yoshlarni jismoniy madaniyatni shakllantirishda ularni sog’lom yo’lga boshlashda eng ishonchli va samarali vositalardan biridir.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi Farmoni.
2. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish Toshkent., O‘zbekiston Davlat jismoniy madaniyat instituti 2005 yil
3. T.S.Usmonxujayev, Arzumanov S.G’., Qodirov V.A. Jismoniy tarbiya. Darslik. Toshkent 2004.